

Trabalhismo e classe trabalhadora:

As origens sociais do brizolismo em Porto Alegreⁱ

Alexandre Fortes
UFRRJ

O debate sobre o trabalhismo brasileiro sempre esteve marcado por uma profunda ideologização, que limitou uma compreensão mais ampla das suas complexidades. Tanto os antigos e novos apologistas dessa vertente política quanto os seus detratores tendem muitas vezes a se restringir ao julgamento político do projeto varguista e à análise da ação governamental no pós-1930. Assimilando e reproduzindo o mito do Estado demiurgo, em geral a bibliografia se limita a considerações genéricas sobre o contexto social que sustentou o fenômeno trabalhista e ignora o exame concreto das particularidades locais que fizeram com que ele se desenvolvesse de forma tão diferenciada nas diversas regiões brasileiras.

No que diz respeito ao papel das lideranças associadas a esta corrente política, é comum também que tanto críticos quanto entusiastas procedam a generalizações excessivas, sugerindo ou mesmo afirmando que políticos com trajetórias e nível de apelo popular muito diversificados poderiam ser tomados como um conjunto homogêneo no que diz respeito à sua relação com os trabalhadores que os apoiavam.

Em trabalho relativamente recente, por exemplo, Daniel Aarão Reis Filho inclui no que denomina “galeria de líderes carismáticos” do PTB, nomes tão díspares como Getúlio Vargas, João Goulart, Hugo Borghi, Ivete Vargas e Leonel Brizola.ⁱⁱ Deixa de fora desta lista, porém, uma figura da envergadura de Fernando Ferrari, liderança regional indubitavelmente mais “carismática” do que João Goulart.ⁱⁱⁱ O fato é que Jango, cujo desempenho eleitoral era oscilante, para dizer o mínimo, nunca dependeu de “carisma” próprio para a sua ascensão política, que se baseou, isso sim, no fato de ter sido escolhido por Vargas como seu legítimo herdeiro político, aristocratas rurais de São Borja que eram ambos.

Já no caso do plebeu Brizola, garoto pobre que teve a oportunidade de cursar engenharia durante o Estado Novo – reflexo do contexto geral de oportunidades de mobilidade abertas pelo primeiro governo Vargas – o carisma foi, sem dúvida alguma, um fator decisivo. Ainda assim pouco se comenta, na literatura sobre o trabalhismo, em relação ao início da sua trajetória e à base social que lhe possibilitou alçar-se à condição de grande liderança. A

imagem de Brizola que se consolidou a posteriori, é a do governador (1959-1962) que encampou serviços como eletricidade e telefonia, realizou iniciativas de reforma agrária (de alcance discutível), criou milhares de escolas rurais e liderou a “Campanha da Legalidade”.

Mas para chegar a ser o candidato petebista a governador, em 1958, Leonel Brizola precisou antes se eleger deputado estadual (1947), federal (1950) ser escolhido secretário de Obras do governo de Ernesto Dornelles, ser derrotado por apenas 1% na sua primeira disputa pela prefeitura municipal de Porto Alegre (em 1951) e sair vitorioso na segunda tentativa (1955). Nesta trajetória de ascensão política acelerada, Brizola teve seu núcleo mais sólido de sustentação na capital gaúcha entre o operariado e as classes médias do Quarto Distrito, o conjunto de bairros industriais que se expandiu de forma igualmente intensa a partir do final dos anos 20, vindo a concentrar uma parte expressiva e fortemente mobilizada do eleitorado local após a democratização de 1945.

A proposta do presente trabalho é contextualizar o início da atuação política de Leonel Brizola situando-a frente ao conjunto de transformações na relação entre sociedade e política em curso em Porto Alegre no pós-Segunda Guerra Mundial. Além de explorar esse período menos conhecido e debatido da trajetória de Brizola, analisaremos as representações relativas a ele na memória de moradores do Quarto Distrito e líderes sindicais porto-alegrenses. Ocasionalmente, examinaremos ainda alguns aspectos da história do PTB local e estadual, usualmente celebrado como a versão “mais avançada” do trabalhismo no país, mas cujas particularidades raramente são examinadas em maior detalhe pela historiografia.

O contexto histórico do primeiro brizolismo

Assim como ocorreu nos demais centros urbanos do país, o pós-Guerra foi marcado em Porto Alegre pela incorporação quantitativa e qualitativamente expressiva de novos segmentos populares ao cenário político. O operariado havia crescido substancialmente desde 1930, e seu peso nas eleições se ampliava pela possibilidade de alistamento *ex officio*. O voto feminino oficializado em 1934 era pela primeira vez exercido de fato.^{iv} No que diz respeito a Porto Alegre, particularmente, os fatores étnicos jogavam um peso fundamental.

A cessação da imigração de massas no início dos anos 30 e o impacto da Segunda Guerra Mundial, que implicara no desmantelamento da autonomia cultural de que as “colônias” de imigrantes – particularmente a alemã – tinham desfrutado por muitas décadas convergiam criando um acelerado processo de “nacionalização” da vida política local. Dentro de cada comunidade étnica, o número de

Brizola e Temperani Pereira em reunião de campanha com eleitoras do Quarto Distrito, 1951.

descendentes, pela primeira vez, era acentuadamente maior do que o de nascidos nos países de origem, e mesmo estes começavam a optar por se naturalizar brasileiros numa escala sem precedentes. A proibição do período da guerra tinha praticamente extinguido o uso corrente de línguas estrangeiras em fábricas, escolas, igrejas e jornais.^v

Do ponto de vista estritamente político, a segmentação fora ainda visível em meados dos anos trinta, mesmo na luta entre fascismos e anti-fascismos. Ela transcorria paralelamente entre comunistas e integralistas “brasileiros” de um lado, alemães nazistas e antinazistas de outro e mesmo entre “eslavos” filo-comunistas e os “fascistas poloneses” em uma terceira frente, sem que elas tivessem, ao menos até a segunda metade do Estado Novo, qualquer articulação mais expressiva entre si. Foram o impacto das leis “antiestrangeiros” e a mobilização nacionalista da guerra que criaram as condições para que o primeiro campo se sobrepusesse aos demais levando a que integralistas e comunistas, ambos forças políticas proscritas, ampliassem significativamente suas bases, antes que o movimento queremista e a “aposta populista” de Vargas nos seus momentos derradeiros no poder em 1945 criassem o espaço para uma nova força política nacionalista: o Partido Trabalhista Brasileiro.

Não se trata aqui de analisar as várias versões sobre a origem do PTB, mas em todas elas está claro que os getulistas gaúchos, particularmente os porto-alegrenses, tiveram papel decisivo na sua criação. A presença de alguns segmentos, como o dos “sindicalistas” (muitos deles de fato interventores sindicais designados pelo Estado Novo) é geralmente destacada enquanto a de outros “profissionais da questão social”, como os delegados de polícia costuma ser obscurecida.

Em relação ao perfil dos sindicalistas petebistas gaúchos, é interessante acompanhar os comentários de José César de Mesquita, presidente do sindicato dos metalúrgicos de Porto Alegre que, apesar de ter protagonizado uma traumática ruptura com o PCB em 1948, viria posteriormente a se reaproximar dos comunistas e faria, no final da vida, um balanço favorável de sua relação com eles. Por outro lado, mesmo tendo sido eleito em duas ocasiões vereador pelo PTB, fazia questão de não assumir qualquer tipo de compromisso com essa legenda, a qual considerava ter exercido um papel nefasto no movimento sindical. Dos sindicalistas trabalhistas, Mesquita só considerava digno de respeito Sílvio Sanson, um marceneiro que foi delegado do IAPI, prefeito de Guaporé, deputado estadual e federal: “era um cidadão muito íntegro, em quem se podia ter confiança, era uma exceção à regra.”

Afinal de contas, perguntava-se ele, por que o movimento operário deveria manifestar qualquer gratidão pelo PTB que nem sequer tinha uma proposta tática definida de atuação no movimento operário, a não ser que como tal pudesse ser considerada:

“a distribuição de benesses às direções apelegadas ao Ministério do Trabalho, [...] de cargos na Justiça do Trabalho, no Conselho das instituições previdenciárias, viagens ao exterior ou um emprego para um parente chegado à direção sindical. O Ministério do Trabalho tinha uma folha pesada em pagamentos ao alto peleguismo nacional.”

O PTB, ele reconhecia, fora de fato fundado por operários “alguns de bom quilate”, mas em contrapartida, a maioria dos sindicalistas do partido estariam ligados ao Ministério do Trabalho e à polícia local. A “cobertura” para a sua fundação teria sido dada pelo próprio delegado do Trabalho da época, “e o PTB, nada mais foi no início do que a ala trabalhista do PSD”.

Leonel Brizola em visita ao Sindicato dos Metalúrgicos na campanha para a prefeitura municipal em 1955.

No que diz respeito ao peso dos policiais no PTB porto-alegrense, um bom exemplo é a presença do delegado responsável pela Dops no período da guerra, Theobaldo Neumann^{vi} como candidato a deputado estadual na chapa que tinha Alberto Pasqualini como candidato a governador em 1947.^{vii}

O fato é que se a criação deste segundo partido varguista, ao lado do oligárquico PSD, indicava um movimento de busca de autonomização dos segmentos médios e populares que compunham a base política do ex-ditador, também representa claramente uma resposta ao extraordinário crescimento em popularidade dos comunistas, que em Porto Alegre se expressou na marca extraordinária de 30% dos votos dados ao desconhecido candidato presidencial do PCB, Yedo Fiúza, nas eleições de 1945.

A soma da incorporação de quadros oriundos do Estado Novo com a disputa de bases proletárias com o PCB explica o acentuado tom anticomunista característico do discurso petebista porto-alegrense em seus primeiros anos, especialmente antes que a incorporação da Ação Social Brasileira (ASB), criada por Alberto Pasqualini, viesse a lhe proporcionar alguma base “programática”. Ao mesmo tempo, o PTB local – galvanizado pela campanha queremista e pelo saudosismo das políticas sociais varguistas rapidamente alimentado pelo conservador governo Dutra – era também uma expressão, com crescente caráter de massas, das mobilizações sociais que marcavam o período. Elas incluíam tanto a intensa retomada da luta operária, logo reprimida pela “ditadura Dutra” – sincronizada com o início da Guerra

Fria em 1947 – quanto a emergência de novos atores coletivos, como os estudantes, entre os quais Leonel Brizola iniciou sua vida política.

Pouco se sabe sobre a atuação de Brizola na política estudantil da faculdade de engenharia – num período em que o nascente movimento estudantil estava polarizado entre futuros udenistas e uma incipiente esquerda – antes que ele viesse a se eleger deputado estadual com 3.839 votos (1.727 na capital) na prodigiosa idade de 25 anos. Foi já como parlamentar que a sua atuação foi pela primeira vez registrada nos arquivos da polícia política gaúcha.

Em 1947, a Federação de Estudantes Universitários de Porto Alegre se mobilizou para promover comícios, passeatas e outras manifestações pelo desconto de 50% nos preços de transportes e diversões para seus associados. Segundo a versão da própria Dops, a polícia inicialmente adotou, frente à ação da mocidade, uma “atitude conciliatória”. Porém, a situação começou a mudar quando os estudantes decretaram uma “greve branca” contra os proprietários de cinemas refratários à meia-entrada.^{viii}

A concentração estudantil em frente aos cinemas levava, no entender da autoridade policial, a uma “verdadeira coação àqueles que pretendiam concorrer às funções cinematográficas”. Foram então estabelecidos cordões de isolamento, visando garantir o acesso do público às bilheterias. Mais uma vez, porém, o ímpeto juvenil se sobrepôs aos defensores da ordem, e uma estudante violava o cordão no Cinema Roxy, solicitando a um cavalheiro que não comprasse entradas. Mas o pior ainda estava por vir:

“advertida, de imediato, pelo Dr. Francisco da Rosa Macalão, delegado ali destacado, que não podia fazer tais solicitações dentro do isolamento, respondeu-lhe a moça estudante com um dito pornográfico, o que motivou a sua detenção, por aquela autoridade.

Chegada na Central de Polícia, a estudante menor foi identificada para a entrega a seus pais, ou responsáveis, e advertida de que não deveria repetir tal conduta, sob pena de ser feito um pedido para enérgicas providências paternas”.^{ix}

O paternalismo autoritário, porém, se mostrava insuficiente para conter os “moços grevistas”, que persistiam em manifestações públicas sem sequer solicitar autorização policial, chegando ao cúmulo de irem em passeata até o Palácio do Governo “aos gritos de ‘Liberdade’ querendo assim significar que a Polícia lhes vedava o exercício de um direito”.

Com ousadia, os estudantes conquistavam o bônus e o ônus de serem encarados como um problema político.

Inicialmente, a Dops apelou justamente para a mediação do jovem deputado estadual Leonel Brizola, o qual solicitou à “classe estudantil” que aceitasse os entendimentos já em andamento com os proprietários de cinema. No sábado seguinte, porém, nova confrontação entre estudantes e policiais em frente ao Cine Imperial degeneraria em confusão e agressões na Praça da Alfândega. A polícia realizou várias detenções e apelou para o jato d’água de um carro de bombeiros a fim de dissolver a concentração estudantil.^x

Brizola, que inicialmente assumira ele próprio um papel de bombeiro, acabaria liderando o repúdio às arbitrariedades cometidas, conduzindo a massa até a Central de Polícia para exigir (e obter) a libertação dos detidos e dirigindo um comício em frente àquela repartição em que as forças da ordem foram vaiadas e brindadas com os gritos de “polícia fascista”.^{xi}

Este episódio, tal qual um fragmento perdido, capta a inserção da trajetória política emergente de Brizola em um momento de intensa mudança social. Ao mesmo tempo, demonstra como a capacidade de transitar, não sem enfrentar ambigüidades e contradições, entre o poder de Estado – mesmo em sua face mais repressiva – e as mobilizações e organizações de massas seria um dos mais importantes trunfos dos políticos trabalhistas.

O papel representado no episódio pela emergência da juventude como ator coletivo chama a atenção também porém para o fato de que foram precisamente os “jovens” que ingressaram neste na vida política neste período que, com base no carisma próprio – como Ferrari e Brizola – ou na sua proximidade com Vargas – como Jango – conseguiram transformar esta capacidade de transitar entre Estado e sociedade em um instrumento para alavancar aceleradamente uma carreira baseada em grandes votações na disputa de cargos parlamentares e/ou na conquista de cargos Executivos.

Leonel Brizola e Temperani Pereira com a cantora Linda Batista na campanha para a prefeitura municipal em 1951.

O “carisma” e a capacidade de articulação destes jovens líderes, porém, não se exercia no vácuo, nem sobre uma massa amorfa, mas antes representava a ponta superior de uma cadeia de articulação entre lideranças de diferentes níveis que se conectava, na ponta inferior, às demandas e processos organizativos populares. Para a montagem da sua rede de cabos eleitorais e para o desenvolvimento de suas campanhas eleitorais no Quarto Distrito, por exemplo, Leonel Brizola contou, desde o início, como o apoio decisivo de políticos como Armando Temperani Pereira e Aloísio Filho, apesar das acentuadas diferenças políticas que em muitos momentos viriam a diferenciar os posicionamentos assumidos por cada um desses personagens.

Em 1951, quando Brizola perdeu por pouco sua primeira disputa pela prefeitura de Porto Alegre, Temperani Pereira, que se tornaria um dos maiores ideólogos da linha trabalhista “programática” no estado elegeu-se vereador pelo PTB. Advogado trabalhista e professor universitário, Temperani era ativo participante de vários movimentos de “frente de massas” organizados pelo PCB, exercendo a presidência da “Bomba”, de bomba atômica, apelido da Campanha pela Paz Mundial. A polícia política não vacilava em considerá-lo como sendo, de fato, um comunista, acusado até mesmo de contribuir financeiramente com o partido.

Temperani teve sempre uma votação maciça no Quarto Distrito, o mesmo ocorrendo com seu colega de legislatura na Câmara e presidente da associação de amigos da região, o moderado comerciante Aloísio Filho. Quando Temperani

candidatou-se a deputado federal, Aloísio transformou-se num de seus maiores cabos eleitorais. Ele, entretanto, preferiu manter-se no legislativo municipal e, enquanto exerceu mandato parlamentar, relembra seu amigo Zenon Galecki, chegava a levar mais de 40 minutos da sede da Sociedade Gondoleiros, que também presidia, até a da Associação de Amigos do Quarto Distrito, a poucas quadras de distância, interrompido a cada passo por eleitores que lhe traziam demandas do bairro ou desejavam com ele debater a situação política regional e nacional.^{xii}

Se a regra porém – reconhecida mesmo por um veterano como Temperani – era que os grandes “puxadores” do voto trabalhista eram os jovens de 1945, Alberto Pasqualini era a grande exceção. Ele porém nunca deixou de ser visto com reservas por alguns fundadores do PTB gaúcho, como os sindicalistas que em meados dos anos cinqüenta criaram o dissidente PTB-I (de independente).^{xiii} Além disso, embora Pasqualini tenha assumido um papel proeminente no partido, chegando a ser eleito senador, suas duas tentativas fracassadas de chegar ao governo do estado acabaram por marcá-lo como o candidato “bom para ganhar e melhor ainda para perder”.

Quando Leonel Brizola assumiu com sucesso a tarefa, em 1958, o elemento “pragmático” tinha já consolidado sua precedência sobre o “programático”, simbolizado por Pasqualini. Isso incluía a aliança com os integralistas do PRP, fundamental para vencer as resistências aos trabalhistas particularmente na área de colonização italiana do estado. Mais importante ainda para assegurar o sucesso eleitoral, porém, era o malabarismo verbal da defesa da legalização do PCB apenas “para poder combatê-lo de frente”, visando ao mesmo tempo atender ao acordo secreto que garantia o apoio dos comunistas, enquanto em público Brizola exercitava um discurso anticomunista, fundamental para assegurar a benção da Igreja Católica à sua candidatura.^{xiv}

Brizola e a memória coletiva dos trabalhadores porto-alegrenses

O rápido quadro traçado acima visa acima de tudo destacar aspectos usualmente desconsiderados nas interpretações e narrativas convencionais sobre o início da atuação de Leonel Brizola. Dispensaremos a descrição da sua deveras conhecida trajetória política para nos concentrarmos nas imagens do político gaúcho presentes nos depoimentos de moradores do Quarto Distrito, sindicalistas e ativistas políticos para os quais Brizola se converteu em um dos elementos estruturantes da sua memória coletiva sobre o pré-1964.

A primeira observação relevante a ser feita é que, embora a ascensão de Brizola como líder político de fato tenha se iniciado antes, sua consolidação como um grande nome da política trabalhista ocorre em 1955, com a conquista da prefeitura de Porto Alegre. Logo, é natural que ela seja associada diretamente às conseqüências geradas pela morte de Vargas em 1954, ou seja, como lembra Paulo Kalakun: “assim que o Getúlio morreu, o Brizola começou a abrir a boca”.^{xv}

O dia do suicídio fora marcado por forte comoção popular e pela ação coletiva de trabalhadores que se apropriavam da autoridade do falecido líder para confrontar seus inimigos reais ou imaginários. O aspecto predominantemente “ordeiro” que marcara as manifestações de trabalhadores nas décadas anteriores seria quebrado intensamente naquele dia, e a revolta galvanizada pelo discurso antiimperialista que ganharia repercussão a partir do momento em que Vargas “saída da vida para entrar na história” abria espaço para que o estilo inflamado e polêmico característico de Brizola conquistasse grande admiração e sustentação política no distrito industrial de Porto Alegre:

“Naquela época era PTB, Brizolista. Nós éramos fanáticos, a família toda. [...] Tinha um comitê [...] ali na Pernambuco [...] o pai fazia parte.”^{xvi}

À marca de “agitador”, porém, Brizola acrescentaria, a partir da sua passagem pela Prefeitura Municipal, a imagem de grande realizador de projetos de interesse público:

“[O Brizola], foi um bom governador. [A Avenida], Assis Brasil foi ele que idealizou. Chamavam ele de louco: ‘Onde é que se viu? Fazer uma estrada larga dessa?’ E hoje, ela está estreita! [...] E, a Estrada da Produção, [...] hoje elas estão pavimentadas, mas foi obra dele! [...] Ele fundou a Caixa Econômica Estadual e a Aços Finos Piratini.”^{xvii}

O “tempo do Brizola” ficaria marcado como um período de mudanças, melhor compreendidas pelos visionários que pelo senso comum. Quando o presidente do sindicato dos metalúrgicos José César de Mesquita decidiu adquirir um terreno para a construção da sede da entidade na região – então pouco habitada e considerada distante – do Passo da Areia, seu amigo e apoiador, Armando Pinheiro imaginou que ele estivesse fazendo um péssimo negócio com os recursos da categoria. Após ouvir as críticas, o sindicalista rebateu: “Tu entende de futebol, tu tem teus amigos, mas eu, tu não me leva a mal, eu tenho mais visão”. Pinheiro, posteriormente, reconheceu que estava equivocado:

“Tu sabe que não demorou 6 meses, [...] o Brizola botou os bondes até a Volta do Guerino. Veio a Taurus, madeireiras, veio o Matarazzo, a Wallig, as

Tintas Renner, a Zivi, tudo... E aí tive que dar as mãos à palmatória. [Ele dizia] que o progresso estava aqui, [...] que tinha [saída para] o mar e tudo. [...] Era um homem assim. Que enxergava as coisas bem adiante!”^{xviii}

O terceiro elemento associado à imagem de Brizola seria o seu papel de mobilizador e líder da resistência às tentativas golpistas, ocorridas no país em 1961 e 1964.

Ele aparece fortemente, por exemplo, nas memórias dos trabalhadores da Varig. Já então uma das maiores companhias aéreas do país, num ramo profundamente vinculado ao Estado e considerado estratégico para o desenvolvimento nacional, a empresa era um ambiente de trabalho permeado pelo universo da política, embora refratário à sindicalização.

O grande momento em que este processo de politização esteve às raias de se transformar em uma atuação concreta foi sem dúvida nenhuma a “Campanha da Legalidade”, em 1961. Durante este episódio, Ibirará Fortes recorda-se estar dentro do Palácio Farroupilha, requisitados pelo governador Leonel Brizola justamente com outros colegas telegrafistas, enquanto se distribuía armas à população. Ele próprio quase assinou a lista para participar da luta de resistência, no que foi impedido pelo irmão. Já outros “variguanos” chegaram a dar um passo à frente, embora torcendo para não ter de levá-lo às últimas consequências:

“[Na] legalidade, eu [me] alistei pra ajudar o Rio Grande do Sul mas graças a Deus não foi preciso, [...] se chamasse estava lá eu, o Borges e o Martins, nós trabalhávamos na Varig juntos. Vamos se alistar? Vamos. Fomos lá e o Martins botou o meu nome e o do Borges, mas louco que nós estávamos pra não precisar ir.”^{xix}

Esses diferentes componentes da imagem de Brizola, iriam se sobrepondo e tendo o seu significado redefinido em função do modo como eram apreendidos e reelaborados os diversos momentos de sua trajetória política. O jovem “agitador”, apesar da sua capacidade como líder ser logo reconhecida, teria que esperar o novo momento histórico aberto pela morte de Vargas para ganhar aceitação mais ampla. Temperada pela sua experiência como “realizador”, era a impetuosidade que voltava à cena no conturbado cenário do início da década de 60. Nas marcas da memória, embora 1961 tenha consolidado o respeito ao “Brizola lutador”, o confuso desenrolar dos acontecimentos de 1964 viria a deixar um registro muito mais ambíguo.

A confiar nos relatos dos próprios trabalhadores da Varig, foi no aeroporto Salgado Filho, situado no próprio Quarto Distrito, que Brizola tentou convencer pessoalmente Jango, já de passagem para o Uruguai, a resistir ao golpe militar. De Jango, pouco se esperava, já

que aceitara em 1961 a saída considerada altamente desonrosa da mudança do regime presidencialista para o parlamentarismo como condição para assumir a Presidência da República. Mas o fato de Brizola ter mantido a retórica de mobilização para a resistência enquanto passava também a fazer preparativos para deixar o país pareceu a muitos uma traição. Mais do que isso, parecia revelar que, vistos retrospectivamente, os arroubos radicais que vinham se acentuando no discurso de Brizola desde que deixara o Governo do Estado, no final de 1962, poderiam ser vistos como provocações inconseqüentes que teriam contribuído para o clima golpista. Daí que muitos brizolistas do pré-1964 virassem anti-brizolistas no pós-1964.

Já as memórias dos sindicalistas porto-alegrense sobre sua relação com Brizola incorporam outros elementos, dependendo do posicionamento ideológico de cada um e da forma como sua atuação cruzou o caminho da trajetória do líder petebista.

José Vecchio – o ex-motorneiro de bondes que foi o primeiro presidente estadual do PTB – lembra Brizola, acima de tudo, como um dos “ativistas da ala moça” que, juntamente com os “intelectuais oriundos da USB” de Pasqualini, solapou o poder dos sindicalistas dentro do partido no estado. Após participar do lançamento da candidatura presidencial de Vargas em São Borja, Vecchio, chegando em Porto Alegre, descobriu que Brizola, Wilson Vargas e Dinarte Dornelles haviam destituído o comitê municipal, controlado pelo “grupo operário”, o que os levou à criação do PTB-Movimento Independente. Quando Brizola foi lançado candidato a prefeito, em 1951, os dissidentes apoiaram Ildo Meneghetti (PSD), fazendo entretanto campanha para Maneco Vargas (PTB), filho de Getúlio, que concorria a vice. A eleição de ambos os candidatos que apoiou tornou-se para a Vecchio o maior trunfo de sua carreira política: ter derrotado Brizola. ^{xx}

Mesmo um trabalhista de vida inteira como o alfaiate Ênnio Terra, que começou a sua atuação sindical em 1948 e seguiria o antigo líder após a volta do exílio no PDT, pelo qual viria a se eleger vereador, recorda que a condição de trabalhista não o imunizava contra a repressão quando Brizola estava no poder. Foi no governo deste que Terra apanhou de cassetete da polícia de choque, ao participar de um comício em favor de uma greve deflagrada numa fábrica da Zona Norte da cidade. ^{xxi}

Brizola é também lembrado, especialmente no que diz respeito ao início da sua carreira, como um dos participantes do esquema “anti-greve” desencadeado pelo PTB durante o

governo Dutra, em contraposição às grandes lutas articuladas no período, nas quais o papel da militância comunista era destacado. Uma destas mobilizações de grande peso estava articulada para o final de 1947, tendo novamente como mote o “Abono de Natal”, e como vanguarda a empresa de bondes Carris. Na assembléia geral que decidiria se a categoria iria à greve, havia uma comissão de parlamentares acompanhando os trabalhos da qual o metalúrgico comunista Eloy Martins, recentemente eleito vereador pela legenda do PSP, fazia parte.

Num determinado momento, Martins começou a desconfiar de alguns dos seus pares que “faziam discursos quilométricos”, procurando fazer com que o encontro passasse das quatro horas, quando saía o primeiro bonde já que, assim como o presidente do sindicato, Gregório Nascimento, eram contra a greve. Poucos minutos antes do horário de início do serviço, momento crítico para o sucesso da paralisação, falava o jovem deputado Leonel Brizola, e “tudo fazia crer que seu discurso iria longe”. Eloy tentou intervir, mas a palavra lhe foi negada:

“a trama estava bem tramada. Enfrentei a situação na marra, agarrei o microfone e consegui dizer aquilo que os trabalhadores estavam esperando: ‘companheiros, são quase quatro horas, horário de saída do primeiro bonde, todos estão de acordo com a greve, portanto, não é necessário mais discursos, o fundamental neste momento é votar a favor ou contra a paralisação’. O entusiasmo e os aplausos da massa foram enormes, O prédio parecia vir abaixo. Para não influenciar na votação, sai para a rua, mas, ao botar os pés na calçada fui violentamente agarrado por um magote de tiras, que me atiraram para dentro de uma camioneta e levaram-me para a Chefatura de Polícia.”^{xxii}

Os comunistas porto-alegrenses, como o jornalista João Aveline, também contrastam o bom relacionamento que mantinham com Jango, uma aliança baseada em acordos respeitados por ambas as partes, com a conflitiva convivência com Brizola, caracterizada por desconfianças recíprocas. O mesmo ocorre com o já mencionado presidente do sindicato dos metalúrgicos, José César de Mesquita, com sua trajetória marcada pela busca de uma postura independente diante do conflito entre PCB e PTB. Apesar das suas críticas acirradas a este último partido, Mesquita nutria uma excelente relação com Jango, seu presidente nacional em meados dos anos 50, iniciada antes dele ser nomeado ministro do Trabalho e mantida ao longo de toda a sua carreira política. Aveline atesta que, apesar da proximidade pessoal com

o político petebista, Mesquita sempre manteve a sua autonomia, fato de que o sindicalista se orgulhava:

“No governo Jango, o sindicato procurou fazer uma linha independente, não se ligar demais. [...] Fazíamos homenagens, etc., mas na hora [que o governo tinha que] levar pau, levava. Não era como o pelego que ia pedir emprego. O sindicato só foi fazer parte da Justiça do Trabalho depois de 1964. O próprio Brizola mandou riscar o meu nome [da lista de indicações para juiz classista] por causa de uma passeata. No início do governo Brizola houve problemas de abastecimento de alimentos. Então, o sindicato teve que ir para a rua.”^{xxiii}

Agitador e homem público; defensor da democracia mas conivente com a repressão aos movimentos sociais; nacionalista inquestionável, porém aliado pouco confiável. A imagem multifacetada de Brizola nessas memórias parece condensar os dilemas da ao mesmo tempo rica e frágil experiência democrática brasileira de 1945 a 1954.

Compreender o contexto histórico que possibilitou o surgimento e a ascensão de uma liderança com essas características e examinar as reapropriações dos episódios por ela protagonizados como marcos da memória coletiva dos trabalhadores pode nos ajudar a construir uma nova e mais matizada visão sobre aquele momento histórico singular. Pode também revelar a atualidade de algumas das contradições vividas por aqueles que presenciaram e protagonizaram a história social e política brasileira naqueles conturbados anos.

ⁱ “Prepared for delivery at the 2004 Meeting of the Latin American Studies Association, Las Vegas, Nevada, October 7-9, 2004”

ⁱⁱ Reis Filho, Daniel Aarão. “O colapso do colapso do populismo ou A propósito de uma herança maldita”. In: Ferreira, Jorge (org.). *O populismo e sua história. Debate e Crítica*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

ⁱⁱⁱ Quando se elegeram pela primeira vez deputados estaduais em 1947, Fernando Ferrari obteve 6.694 votos, sendo 1.432 em Porto Alegre. Já dos 4.150 votos de João Belchior Marques Goulart apenas 18 eram da capital (Fonte: TRE-RS). Além de demonstrar a pujança da liderança de Ferrari, esses dados demonstram como a base de Goulart não se situava inicialmente em meio à massa urbana, mas sim nos tradicionais redutos controlados por famílias de pecuaristas (como os Goulart e seus aliados Dornelles Vargas) no interior do estado. Em 1960, mesmo sem contar com a máquina partidária do PTB já que, decepcionado, fundara o Movimento Trabalhista Renovador (MTR), Ferrari derrotou Jango na eleição para vice-presidente no Rio Grande do Sul. Os números para o estado como um todo são: Ferrari, 557.425 votos (44,12%); Goulart, 472.902 (37,42%). Em Porto Alegre, a diferença se elevaria para cerca de 20% (55% a 35%). Cf: Noll, Maria Izabel e Trindade, Hégio (coord.). *Estatísticas eleitorais comparativas do Rio Grande do Sul – 1945/1994*. Porto Alegre: Edufrgs/Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 1995. Pp. 122-124. Em 1962, concorrendo ao governo do estado – empreitada a que Jango jamais se arriscou – o dissidente Ferrari obteve 21,45%, contribuindo para impedir a eleição de Egydio Michaelson do PTB, que ficou com 35,46% e perdeu para Ildo Meneguetti, da ADP, que obteve 37,10%.

^{iv} Sobre o alistamento *ex officio*: French, John. *O ABC dos operários: Lutas e alianças de classe em São Paulo, 1900-1950*. São Paulo/São Caetano do Sul: Editora Hucitec/Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 1995. Sobre o papel do voto feminino: French, John D. e Cluff, Mary Lynn Pedersen. “Women and working-class mobilization in postwar

São Paulo, 1945-1948”. In: French, John e James, Daniel (org.). *The gendered worlds of Latin American women workers: From household and factory to the union hall and ballot box*. Durham/Londres: Duke University Press, 1997.

- ^v Para uma análise mais detalhada deste processo: Fortes, Alexandre. *Nós do Quarto Distrito. A classe trabalhadora porto-alegrense na Era Vargas*. Caxias do Sul: ANPUH-RS/EDUCS, 2004.
- ^{vi} “Esse pederasta do Neuman”, conforme seu antecessor Plínio Brasil Milano se expressou ao ex-combatente da guerra civil espanhola Delcy Silveira, quando o libertava da tortura que lhe impusera o primeiro durante uma noite do Estado Novo. Entrevista de Delcy Silveira a Thaís Battibugli e Luís Fernando Baia Antonietto, 31/07/98.
- ^{vii} Relação de candidatos às eleições estaduais de 1947. Aperj, Fundo DPS, Caixa 469.
- ^{viii} Relatório, 17/3/1947. Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro-Aperj, fundo PPRJ, setor Estados, pasta 19-C.
- ^{ix} Idem.
- ^x Idem.
- ^{xi} Idem.
- ^{xii} Entrevista com Zenon Galecki, 25/10/99; Entrevista com Armando Temperani Pereira Filho, 10/10/98.
- ^{xiii} José Vecchio. Entrevista ao CPDOC, 12/04/1983 a 13/04/1983. . Pp. 100, 101, 113. Também: Ferreira, Jorge. “Sindicalismo, política e trabalhismo no Rio Grande do Sul: a trajetória de José Vecchio”. In: Reis Filho, Daniel Aarão (Org.). *Intelectuais, história e política (séculos XIX e XX)*. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2000. Pp. 182-218.
- ^{xiv} Santos, João Marcelo Pereira dos. “Os herdeiros de Sísifo: A ação coletiva dos trabalhadores porto-alegrenses nos anos 1958-1963”. Campinas: Dissertação de Mestrado em História, IFCH/Unicamp, 2002.
- ^{xv} Entrevista com Paulo e Leda Kalakun, 22/07/99.
- ^{xvi} Entrevista com Valter Roman Jochade, 18/03/97.
- ^{xvii} Entrevista com Paulo e Leda Kalakun, 22/07/99.
- ^{xviii} Entrevista com Armando Pinheiro, 27 /07/99.
- ^{xix} Entrevista com Valter Roman Jochade, 18/03/97.
- ^{xx} Ferreira, Jorge. “Sindicalismo, política e trabalhismo no Rio Grande do Sul: a trajetória de José Vecchio”. *Op. Cit.* Pp. 197-213.
- ^{xxi} Entrevista com Ennio Terra, 25/10/99.
- ^{xxii} Martins, Eloy. *Um depoimento político*. Porto Alegre: Edição do Autor, 1989. P. 99.
- ^{xxiii} Entrevista de José César Mesquita a Maria Elizabeth Grimberg, 1982.